

Ибрагимов Юсуп Муслимович,

¹к.п.н., доцент кафедры «теория и технология социальной работы»,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

г. Грозный, Российская Федерация.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13254661>

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ, СКЛОННЫМИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Ibragimov Yusup Muslimovich

METHODS AND FORMS OF EDUCATIONAL WORK WITH TEENS PROPOSED TO DEVIANT BEHAVIOR

Аннотации.

В статье рассмотрены методы и формы воспитательной работы с подростками, склонными к девиантному поведению. Девиантное поведение подростков представляет собой серьезную проблему, требующую комплексного подхода и применения различных воспитательных стратегий. В работе подчеркивается важность психолого-педагогической диагностики, индивидуального подхода и групповой работы. Освещены такие методы, как тренинги личностного роста, арт-терапия, спортивные мероприятия, социальное проектирование и волонтерская деятельность. Также акцентируется необходимость работы с семьями подростков, предоставления медико-психологической поддержки и профилактики правонарушений.

Abstract.

The article discusses methods and forms of educational work with teenagers prone to deviant behavior. Deviant behavior of adolescents is a serious problem that requires an integrated approach and the use of various educational strategies. The work emphasizes the importance of psychological and pedagogical diagnostics, individual approach and group work. Methods such as personal growth training, art therapy, sporting events, social design and volunteer activities are covered. The need to work with families of adolescents, provide medical and psychological support and prevent crime is also emphasized.

Ключевые слова: *девиантное поведение, воспитательная работа, подростки, психолого-педагогическая диагностика, индивидуальный подход, групповая работа.*

Keywords: *deviant behavior, educational work, adolescents, psychological and pedagogical diagnostics, individual approach, group work.*

Введение. Воспитательная работа с подростками, склонными к девиантному поведению, является одной из наиболее сложных и многогранных задач педагогики и психологии. Девиантное поведение подростков может включать в себя широкий спектр проявлений, таких как агрессия, употребление психоактивных веществ, воровство, бродяжничество, асоциальное поведение и другие формы нарушений общественных норм. Эффективная работа с такими подростками требует использования разнообразных методов и форм воспитательной деятельности, которые будут направлены на профилактику и коррекцию девиантного поведения, а также на развитие позитивных личностных качеств и социальных навыков.

Первым этапом работы с подростками, склонными к девиантному поведению, является психолого-педагогическая диагностика. Этот этап включает в себя выявление причин и факторов, способствующих девиантному поведению, а также оценку личностных характеристик и уровня социального развития подростка. Диагностика проводится с использованием различных методов, таких как беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение и анализ документации. Полученные данные позво-

ляют создать индивидуальный план воспитательной работы, который будет учитывать особенности каждого подростка.

Индивидуальный подход является одним из ключевых принципов воспитательной работы с подростками, склонными к девиантному поведению. Каждый подросток уникален, и причины его девиантного поведения могут быть разными. Поэтому важно разрабатывать и применять индивидуальные программы воспитания, которые будут учитывать личностные особенности, интересы и потребности подростка. Индивидуальный подход также предполагает установление доверительных и конструктивных взаимоотношений между педагогом и подростком, что способствует более эффективному воздействию на личность и поведение воспитанника.

Групповая работа с подростками является эффективной формой воспитательной деятельности, так как позволяет подросткам осознать свои проблемы и найти пути их решения в общении со сверстниками. В рамках групповой работы могут проводиться различные мероприятия, такие как тренинги, дискуссии, ролевые игры, групповые проекты и т.д. Групповая работа способствует раз-

витию коммуникативных навыков, умению работать в команде, а также формированию чувства ответственности и взаимопомощи.

Тренинги личностного роста направлены на развитие у подростков уверенности в себе, саморегуляции, навыков решения конфликтов и управления своими эмоциями. В ходе тренингов подростки учатся осознавать свои сильные и слабые стороны, ставить перед собой цели и добиваться их, а также справляться с негативными эмоциями и стрессовыми ситуациями. Тренинги личностного роста могут включать в себя различные упражнения, игры, обсуждения и практические задания.

Арт-терапия является одной из эффективных форм работы с подростками, склонными к девиантному поведению. Этот метод позволяет подросткам выражать свои эмоции и переживания через творчество, что способствует снижению внутреннего напряжения и агрессии, а также улучшению эмоционального состояния. Арт-терапия может включать в себя различные виды деятельности, такие как рисование, лепка, музыка, танцы, театральные постановки и т.д. Занятия арт-терапией помогают подросткам развивать творческие способности, самовыражаться, а также находить конструктивные способы решения своих проблем.

Спортивные мероприятия играют важную роль в воспитательной работе с подростками, склонными к девиантному поведению. Спорт способствует развитию физической активности, дисциплины, умения работать в команде и стремления к достижению поставленных целей. Участие в спортивных секциях, турнирах, соревнованиях и других спортивных мероприятиях помогает подросткам направлять свою энергию в конструктивное русло, а также формирует у них здоровый образ жизни и позитивные социальные установки.

Психологическая коррекция является важным методом работы с подростками, склонными к девиантному поведению. Коррекционные занятия проводятся с целью изменения деструктивных форм поведения, формирования навыков конструктивного общения и саморегуляции, а также повышения уровня самооценки и уверенности в себе. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют важную роль в жизни современных подростков и могут быть эффективно использованы в воспитательной работе. С помощью ИКТ можно проводить дистанционные консультации и

тренинги, организовывать виртуальные кружки и клубы по интересам, создавать образовательные и просветительские ресурсы, а также проводить различные онлайн-мероприятия и акции. Использование ИКТ позволяет сделать воспитательную работу более доступной и интересной для подростков, а также расширяет возможности взаимодействия и обмена опытом между педагогами, родителями и самими подростками.

Партнерство с общественными организациями является важным элементом воспитательной работы с подростками, склонными к девиантному поведению. Общественные организации могут оказывать поддержку в проведении различных мероприятий, предоставлять ресурсы и возможности для участия в социальных проектах, а также проводить консультации и тренинги для педагогов и родителей. Взаимодействие с общественными организациями способствует расширению круга возможностей для воспитательной работы и привлечению дополнительных ресурсов и экспертизы.

Воспитательная работа с подростками, склонными к девиантному поведению, требует комплексного и системного подхода, включающего использование разнообразных методов и форм воспитательной деятельности. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого подростка, создавать условия для их самореализации и развития позитивных личностных качеств, а также взаимодействовать с семьями и общественными организациями.

Список литературы.

5. Адольф, В.А. (2018). Психология девиантного поведения: учебник для вузов. Москва: Академический проект.
6. Бочкарева, И.П. (2019). Методические рекомендации по воспитательной работе с подростками. Санкт-Петербург: СпецЛит.
7. Голованова, Н.Ф., Панова, Н.В. (2017). Индивидуальный подход в воспитании подростков: теория и практика. Москва: Педагогическое общество России.
8. Демидова, Т.В. (2020). Социальная педагогика: воспитательная работа с подростками. Казань: Фэн.
9. Егорова, Е.А. (2016). Арт-терапия в работе с детьми и подростками. Екатеринбург: Уральский университет.